

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

- Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun
Doç. Dr. İzzet Karakulak
- Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi107
Dr. Murat Çelebi
- Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman
Arş. Gör. Mert Ayrancı
- Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz125
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar137
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....147
Dr. Mehmet İnce
- Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların
Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik
Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri

Prof. Dr. Beytullah Karagöz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Melike Çınar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkçe eğitimi alanında lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin bilimin doğasına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma, katılımcıların bilim, bilimsel bilgi, bilimsel bilgi üretim süreçleri, bilim insanlarının çalışmaları, deney, gözlem ve teori gibi bilimin doğasıyla ilgili temel kavramların öğrenciler tarafından nasıl algılandığını ve bu kavramlara yönelik anlayışlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Veriler, açık uçlu sorulardan oluşan anket ve görüşmeler yoluyla toplanmış, elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Analiz sonucunda, lisansüstü öğrencilerin bilimin doğasına yönelik algılarında çeşitli temel eksiklikler ve yanlış kavramlaştırmalar olduğu görülmüştür. Bu eksiklikler, özellikle bilimin doğasının temel unsurlarına dair yüzeysel ya da yanlış bir anlayıştan kaynaklanmaktadır. Çalışma, Türkçe eğitimi programlarında bilimin doğasını anlamaya ve öğretmeye yönelik daha kapsamlı ve teorik açıdan güçlü içeriklerin ders müfredatına eklenmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Bu tür bir yaklaşımın, öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin daha bütüncül ve doğru bir anlayış geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilim, Bilimin doğası, Türkçe eğitimi, lisansüstü öğrenciler.

Graduate Students' Views on The Nature of Science in The Field of Turkish Language Education

Beytullah Karagöz

Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Türkiye

Melike Çınar

Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Türkiye

Abstract

The purpose of this study is to examine the views of graduate students enrolled in Turkish language education programs regarding the nature of science. The study aims to explore how participants perceive and conceptualize fundamental concepts related to the nature of science, including science, scientific knowledge, processes of scientific knowledge production, scientists' work, experimentation, observation, and theory. Data were collected through open-ended questionnaires and interviews, and the findings were analyzed using descriptive analysis. The results reveal that graduate students have several fundamental deficiencies and misconceptions concerning the nature of science. These deficiencies primarily arise from a superficial or inaccurate understanding of the core components of the nature of science. The study underscores the need to incorporate more comprehensive and theoretically grounded content related to the understanding and teaching of the nature of science into Turkish language education curricula. Such an approach is expected to contribute to the development of a more holistic and accurate understanding of the nature of science among prospective teachers.

Keywords: Science, nature of science, Turkish language education, graduate students

GİRİŞ

Günümüzde, teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin etkisiyle bilimin öğrenilmesi ve öğretilmesi, eğitim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bilim ve teknoloji alanındaki bu gelişmeler, bireylerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini güçlendirme gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bilim, bilgiye ulaşmanın güvenilir yollarından biri olarak görülmekle birlikte, aynı zamanda toplumların gelişiminde de kritik bir rol oynamaktadır.

Bilimin doğası nedir?' sorusuna birçok kişi farklı cevaplar vermiştir. Bu da herkesçe kabul edilen tek bir tanımın olmadığı kanaatinin doğmasına sebep olmuştur (Köseoğlu vd., 2008). Bilimin doğası, fen bilimleri eğitiminde sıklıkla kullanılan ve giderek daha fazla önem kazanan bir kavramdır. Bu kavram, bilimi yalnızca bir bilgi yığını olarak değil, aynı zamanda bir süreç ve düşünme biçimi olarak ele almaktadır. Fen eğitimcileri, sosyologlar, tarihçiler ve felsefeciler arasında bilimin doğasına dair tam bir uzlaşma sağlanamasa da temel bazı ilkelerde ortak bir anlayışa ulaşılmıştır. Bu ilkeler, bilimsel bilginin değişebilirliği, gözlem ve deneylere dayanması, yaratıcı bir süreç olması ve toplumsal bağlamdan bağımsız olamayacağı gibi unsurları içermektedir. Bilimin doğası; "bilimsel bilginin ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerini, bilimsel yayınları, toplumun bilimi, bilimin toplumu nasıl etkilediği" gibi konuları kapsamaktadır (Doğan ve diğerleri, 2009; Çınar & Köksal, 2013). Bilimin doğası ile kastedilen; bilimin ne olduğu, nasıl işlediği, bilim insanlarının bilimsel araştırmalarını nasıl örgütlediği bilimsel bilginin nasıl ortaya çıktığı ve nasıl geliştiği ve hangi faktörlerden etkilendiği gibi sorulara verilecek

cevapların toplamıdır. Bilimin doğası ile ilgili en kapsayıcı tanımlardan birisi de bilimin doğasının, bilimsel bilgiye ve bilimsel bilginin gelişimine özgü değerler olduğudur (Lederman & Zeidler, 1987).

Bilimin doğası kavramı, genellikle fen bilimleri eğitimiyle ilişkilendirilse de Türkçe eğitimi gibi sosyal bilimler alanlarında bu kavram yeterince ele alınmamaktadır. Türkçe eğitimi, çoğu zaman dil becerileri kazandırmaya yönelik bir pratik alan olarak görülmekte ve bilimin doğasıyla ilgili kısımlar daha az dikkat çekmektedir. Ancak dil eğitimi hem bilimsel düşüncenin hem de bilgi üretiminin önemli bir parçasıdır. Dil, bilimsel bilginin üretilmesi, tartışılması ve aktarılmasında temel bir araçtır. Türkçe eğitimi de bu süreçlerin merkez konumundadır ve öğrencilerin bilimsel bilgiye erişimini kolaylaştırır. Yapılacak olan bu çalışma ile de Türkçe Eğitimi alanının bilimin doğasıyla bağlantısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu sayede Türkçe eğitiminin yalnızca dil becerileri kazandırmaya yönelik olmadığı, aynı zamanda bilimin temel ilkelerine göre hareket etmek zorunda olan bir disiplin olduğu vurgulanmaktadır. Bu itibarla Türkçe Eğitimi alanında bilimin doğasına ilişkin görüşlerin incelendiği çalışma olmaması bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu çalışmanın diğerlerinden ayrılan önemli bir diğer yönü doğrudan Türkçe Eğitimi alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilere odaklanmasıdır. Bu öğrenciler, bilim yapmak ve kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen bireylerdir. Çalışma, bu öğrencilerin bilim anlayışlarını ve bilimin doğasına dair mevcut durumlarını incelemeyi amaçlamakta olup, alandaki eksiklikleri ortaya çıkarma gerekliliğinden doğmuştur. Bu nedenle, çalışma literatür açısından önemli bir katkı sunmaktadır.

1.İlgili Literatür

Bilimin doğası bilim tarihi, sosyolojisi, psikolojisi ve felsefesi gibi bilimin çeşitli çalışma alanlarını bir araya getirir ve “bilim nedir, nasıl işler, bilim adamları nasıl çalışır, sosyal ve kültürel bağların bilime etkisi nedir?” gibi sorulara verilen cevaplardan oluşur (McComas ve Olson, 2000 aktaran Köseoğlu, F., Tümay, H., & Budak, E. 2008).

İlgili literatür incelendiğinde, bilimin doğasıyla ilgili yapılan çalışmaların genellikle fen grubu alanlarında ve öğretmenler ile öğretmen adayları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerini ele alan çalışmalar öne çıkmaktadır (Kenar, 2008; Çakmak, 2017; Aslan, 2009; Mıhladı ve Doğan, 2010, 2012; Arı, 2010; Ayyılmaz, 2019; Yenice vd., 2015; Yenice ve Ceren Atmaca, 2017; Adak ve Bakır, 2017; Yalçın ve diğerleri, 2010; Peşman ve diğerleri, 2017; Erçelik, 2021; Özbudak, 2010). Bu çalışmalar, fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğasına dair görüşlerini farklı yaklaşımlarla incelemiştir. Benzer şekilde, sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğasına ilişkin görüşlerini araştıran çalışmalar da dikkat çekmektedir (Saraç ve Cappellaro, 2015; Akgün, 2016; Akgün ve Özenoğlu, 2018; Arı, 2010; Tatar ve diğerleri, 2011, 2014; Yenice ve diğerleri, 2015; Türkaslan, 2014). Bu araştırmalar, sınıf öğretmenliği bağlamında bilimin doğasına yönelik algıları derinlemesine ele almıştır. Ayrıca, bilimin doğası öğretiminde farklı branşlardan öğretmenlerin algılarını inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin, Aliyazıcıoğlu (2012) farklı disiplinlerden öğretmenlerin bilimin doğası algılarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmiştir. Bunun yanı sıra, okul öncesi öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşlerini araştıran çalışmalar arasında Türk ve diğerleri (2018) ve Günşen (2024) yer almaktadır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilime ve bilimin doğasına yönelik görüşleri üzerine yapılan çalışmalar ise Çınar (2011) ve Çınar ve Köksal (2013) tarafından ele alınmıştır. Daha genel bir bağlamda, öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin görüşleri Kesgin ve Timur (2020) tarafından araştırılmıştır. Tüm bu çalışmalar, bilimin doğasına dair farklı branşlardan öğretmen ve öğretmen adaylarının algılarını çeşitli yönleriyle incelemiştir. Tüm bu çalışmaların ortak noktası öğretmen adaylarının bilimin doğasıyla ilgili görüşleri, kavramları ve bilgileri tam olarak kavrayamadıkları şeklindedir. Araştırmalar öğrencilerin bu konuda yeterli bir anlayışa sahip olmadıklarını göstermektedir. (Lederman, 2007).

Literatürde yer alan bilimin doğası ile ilgili çalışmaların sonuçlarından yola çıkarak, özellikle Türkçe Eğitimi alanında bilimin doğasına ilişkin görüşlerin incelendiği çalışma olmaması bir eksiklik olarak

tespit edilmiştir. Bu çalışmanın diğerlerinden ayrılan bir diğer önemli yönü ise, öğretmen adayları ya da öğretmenlere değil, doğrudan Türkçe Eğitimi alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilere odaklanmasıdır. Bu öğrenciler, bilim yapmak ve kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen bireylerdir. Çalışma, bu öğrencilerin bilim anlayışlarını ve bilimin doğasına dair mevcut durumlarını incelemeyi amaçlamakta olup, alandaki eksiklikleri tespit etme gerekliliğinden doğmuştur. Bu nedenle, çalışma literatür açısından önemli bir katkı sunmaktadır.

2. Yöntem

2.1. Araştırma Deseni

Bu araştırma, Türkçe eğitimi alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin bilimin doğasına yönelik görüşlerini incelemek amacıyla nitel araştırma deseniyle yapılmıştır. Araştırma, katılımcıların bilim, bilimsel bilgi ve bilimin doğasıyla ilgili düşüncelerini keşfetmeye yönelik bir olgu bilimsel bir (fenomenolojik) yaklaşım benimseyecektir. Cropley'ye (2002) göre olgubilim (phenomenology) çalışmaları farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgubilim araştırmalarında veri kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır. Olgulara ilişkin yaşantı ve anlamları ortaya çıkarmak için görüşmeler yapılır. (Büyüköztürk buraya bak ve düzenle alıntı yaptığına dair kitaptan). Araştırmada Türkçe Eğitimi alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki görüşlerini incelemek ve ulaşılan verileri kapsamlı şekilde değerlendirmek amaçlandığı için bu desenden yararlanılmıştır.

1.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu TOGÜ (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi) Türkçe Eğitimi alanında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler oluşturmaktadır. Söz konusu olan öğrencilerin 10 kişidir ve çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Çalışma 2024-2025 öğretim yılı güz yarısında yürütülmüştür. Çalışma grubuna ilişkin bilgiler Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Çalışma grubuna ilişkin veriler

Değişken	Kategori	Katılımcı
Üniversite	TOGÜ	10
Cinsiyet	Kadın	7
	Erkek	3
Yaş Aralığı	20-25	9
	25 ve üzeri	1
Eğitim Seviyesi	Yüksek Lisans	10

2.3. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ve görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, betimsel ve nitel yaklaşımlara uygun toplam 9 adet sorudan oluşan bir form hazırlanmıştır. Anket soruları, bu konuyla ilgili literatürde daha önce oluşturulan anketlerden yararlanılarak yeniden düzenlenerek araştırmanın amacına uygun hale getirilmiştir. Araştırma verileri, Google Forms aracılığı ile çevrimiçi olarak katılımcılara gönderilen bu anket formu üzerinden toplanmıştır. Görüşme soruları ise, katılımcıların gönüllü katılım ilkesi çerçevesinde hazırlanmış ve görüşmeler sırasında ses kayıt cihazı kullanılarak veri kaydı alınmıştır. Bu görüşme sorularından elde

edilen veriler, anket sonuçlarını derinlemesine desteklemek ve araştırma konusu hakkında daha ayrıntılı bilgi elde etmek amacıyla tasarlanmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Bu çalışmada verilerin analizi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz, araştırma verilerinin önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi, yorumlanması ve doğrudan alıntılarla desteklenmesini sağlayan bir yöntemdir (Büyüköztürk, 2020). Betimsel analizin araştırmacıya verileri tematik bir çerçevede düzenleme ve bulguları sistematik bir biçimde sunma olanağı tanıdığını belirtmektedir. Çalışmada, anket verileri Google Forms üzerinden elde edilmiş ve düzenlenerek tematik başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Görüşme verileri ise, ses kayıtlarından yazıya dökülerek belirlenen temalar çerçevesinde analiz edilmiştir. Analiz sürecinde, katılımcıların ifadeleri dikkatlice okunmuş, anlamlı bir bütünlük oluşturacak şekilde kodlanmış ve temalara ayrılmıştır. (Büyüköztürk, 2020), betimsel analizin özellikle karmaşık veri setlerini açık ve anlaşılır bir biçimde sunmak için etkili olduğunu vurgulamaktadır. Bu yöntem, hem araştırma sorularına doğrudan yanıt verebilmesi hem de bulguların daha kolay anlaşılmasını sağlaması nedeniyle bu çalışmada tercih edilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Tartışma

Bu araştırma, Türkçe Eğitimi alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin bilimin doğasına yönelik algılarını ortaya koyarken, literatürde benzer konularla ilgili çalışmaların önemli bir tamamlayıcısı da olmaktadır. Bulgular, öğrencilerin bilimsel bilgi, bilimin doğası ve bilimsel yöntem konularında çeşitli algılara sahip olduklarını vurgulamıştır. Literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında, bu durumun yalnızca Türkçe Eğitimi alanına özgü olmadığı, genel olarak öğretmen adayları ve öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili yanlış kavramlaştırmalara sahip olduğunu gösteren çalışmalarla örtüştüğü anlaşılmaktadır. Özellikle fen bilimleri eğitiminde bilimin doğasıyla ilgili eksikliklerin yaygın olduğu görülmektedir (Kesgin ve Timur, 2020; Adak ve Bakır, 2017). Katılımcıların çoğu, bilimin nesnel ve evrensel olduğuna inanırken, bazıları bilimin sosyal ve kültürel faktörlerden etkilendiğini belirtmiştir. Bu durum, bilimin doğasının çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu ve farklı disiplinlerdeki öğrencilerin algılarına göre değişik şekillerde anlaşıldığını göstermektedir. Literatürdeki çalışmalarla paralel olarak, bu durum öğrencilerin bilimin epistemolojik boyutları hakkında derinlemesine bir bilgiye sahip olmadıklarına işaret etmektedir.

Türkçe Eğitimi programlarının, bilimin bir bilgi yığını değil, aynı zamanda bir süreç ve düşünme biçimi olduğunu vurgulayan içeriklerle zenginleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bilimin doğasıyla ilgili derslerin verilmesinin öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynayacağı ve öğrencilerin bilim yapabilme ve bu farkındalığa sahip olabilmeleri yönünde önemli olduğu belirtilmiştir.

Bu bölümde, Türkçe Eğitimi alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki görüşlerine dair elde edilen bulgular sunulmaktadır. Katılımcılar, bilimin doğasına ilişkin düşüncelerini genel olarak bilimin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu ve dünyayı anlamlandırmada temel bir rol oynadığı yönünde ifade etmişlerdir. Örneğin, bir katılımcı (K1), *"Bilimsiz hiçbir şeyin yapılamayacağı bir anlayışa sahibim. Bilimin daha bütüncül olduğunu, bilim olmadan dünyanın olmayacağını düşünüyorum. Dünyayı kavrayamayız, anlayamayız böyle bir anlayışa sahibim."* diyerek bilimin önemine vurgu yapmıştır. Bir diğer katılımcı (K2) ise bilimi, hayatın sürdürülebilirliği açısından gerekli görmüş ve şu ifadeleri kullanmıştır: *"Gerekli olduğunu düşünüyorum bilimin. Hayatımız için ya da hayatın sürdürülebilmesi için sürekli olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı bulgularla, verilerle çalıştığını ve bunları sonuca dökmeye uğraştığını düşünüyorum."* Katılımcılar ayrıca, bilimin doğasının öğretilmesinin bireyler ve toplum üzerinde olumlu etkileri olacağını vurgulamışlardır. Bu bağlamda bir katılımcı (K2), bilimin doğasının ve bu alandaki temel kavramların öğretilmesinin bireylerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştireceğini, sorgulama ve araştırma becerilerine katkı sağlayacağını

belirtmiştir. Katılımcı bu konuda, "Daha çok eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine katkıları olur. Sorgulama ve araştırma becerilerine katkıları olur. Aynı şekilde bir çalışmanın sonunu getirme ve iş birlikli çalışma yapmalarına yardımcı olur." şeklinde bir görüş belirtmiştir.. Diğer bir katılımcı (K1) ise bilimin doğasının öğretilmesinin, bireylerin bilimi daha iyi kavramasına ve bilime karşı daha açık bir yaklaşım geliştirmesine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bilimi kavrarlar. Bilimin doğasını öğretirsen bilim öğretmiş oluyorsun. Bilime daha böyle açık olurlar." yorumunu yapmıştır.

Katılımcıların verdiği yanıtlardan edilen bu bulgular, bilimin doğasının eğitime entegre edilmesinin bireylerin düşünsel becerilerini geliştirmede kritik bir rol oynayacağını ortaya koymaktadır. Katılımcı görüşleri, bilimin bireysel ve toplumsal düzeyde önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Bu noktadan itibaren, ankette sorulan sorulara verilen yanıtlar, her bir soruya ait bulguların Tablolar halinde sunulmasıyla ele alınacaktır. Tablolar, tematik halde sıralanarak araştırmanın genel bulgularını daha sistematik bir şekilde aktarmayı amaçlamaktadır.

Tablo 2

Sizce bilim nedir? Bilimi diğer disiplinlerden ayıran nedir?

Tema	Kod	Katılımcılar	Örnek İfadeler	Frekans
Bilim Tanımı	Merak ve Sorgulama	K2, K4, K7	"Merak duygusunu giderme, araştırma ve sorgulama sürecidir."	3
	Sistemik Yaklaşım	K2, K3, K7, K9	"Bilim, sistemik bir süreç olarak yapılandırılır."	4
Bilgi Üretimi		K3, K5, K9	"Bilgi birikimi sağlayan süreçlerin toplamıdır."	3
	Doğal Dünyanın İncelenmesi	K7, K9	"Doğal olayları gözlem ve deney yoluyla incelemeye dayanır."	2
	Deney ve Gözlem	K6, K8, K10	"Bilimsel bilgi, deney ve gözleme dayalıdır."	3
Bilimi Diğer Disiplinlerden Ayıran Özellikler	Nesnellik	K3, K6, K10	"Bilim nesneldir ve kişisel yargılardan bağımsızdır."	3
	Kanıtlanabilirlik ve Tutarlılık	K1, K2, K9	"Bilimsel bilgi, kanıt ve tutarlılığa dayanır."	3
	Değişebilirlik	K4, K7	"Bilimsel bilgi, yeni bulgular ışığında değişime açıktır."	2
	Evrensellik	K4, K7	"Bilimsel bilgi tüm insanlığa hitap eder ve evrenseldir."	2
	Günlük Yaşama Etki	K2	"Bilim, günlük yaşamda pratik etkiler yaratır."	1

Somutluk ve Çok Yöntemlilik	K8	"Bilimsel yöntemler somut verilere dayanır ve çeşitli açılardan ele alınabilir."	1
------------------------------------	----	--	---

Tablo 2’de katılımcıların “Bilim nedir, bilimi diğer disiplinlerden ayıran nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar oluşturulan temalara göre kategorize edilmiş ve her bir temanın hangi kodlar ile temsil edildiği Tabloda belirtilmiştir. Ek olarak katılımcıların cevaplarındaki örnek ifadeler ve bu temalara verilen frekans değerleri de Tabloya eklenmiştir.

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde; katılımcılar bilimi en fazla “Sistemik Yaklaşım” (f=4) ve “Bilgi Üretimi” (f=3) temaları üzerinden açıklamışlardır. Bu bulgu katılımcıların, bilimi diğer disiplinlerden ayıran özellikler arasından sistemik olmasını ve bilgi üretim süreçlerini ön planda tuttıklarını göstermektedir. “Merak ve Sorgulama” (f=3) ile “Deney ve Gözlem” (f=2) temaları, bilimin temelini oluşturan keşfetme ve araştırma boyutunu vurgulamaktadır. Bu bulgu da katılımcıların bilimi yalnızca sonuç odaklı bir süreç olarak değil, aynı zamanda bir yöntem ve keşif aracı olarak değerlendirdiklerini göstermektedir. Katılımcıların bilimi tanımlarken sıklıkla kullandıkları "Nesnellik" (f=2) ve "Doğrulanabilirlik" (f=1) gibi özellikler, bilimin güvenilirliğini sağlayan temalar olarak öne çıkmıştır. Bununla birlikte bu temaların frekanslarının nispeten düşük olması, katılımcıların bilimin epistemolojik boyutuna dair farkındalıklarının daha az olduğunu düşündürmektedir. Tabloda kullanılan temalar ve elde edilen veriler, katılımcıların bilim konusundaki algılarının oldukça çeşitli olduğunu ve farklı açılardan bilimsel bilginin tanımlandığını ortaya koymaktadır.

TABLO 3

Sizce deney nedir?

Tema	Kod	Katılımcılar	Örnek İfadeler	Frekans
Deney Tanımı	Hipotez/Test Süreci	K2, K5, K7, K9, K10	"Bir hipotezi doğrulamak amacıyla test etmektir."	5
	Gözlem ve Uygulama	K2, K4, K6, K7	"Gözlem ve kontrollü uygulamalarla veri toplamak ve analiz yapmaktır."	4
	Sonuç Elde Etme	K2, K8	"Deneyin sonucunda güvenilir ve doğrulanabilir sonuçlara ulaşmaktır."	2
	Ortaya Çıkarma ve Kanıtlama	K1, K2, K9	"Bilimsel veriler yoluyla varsayımları kanıtlamak ve doğru bilgiyi açığa çıkarmaktır."	3
	Kontrollü Şartlar	K4, K6, K7	"Deneyin geçerliliğini sağlamak için değişkenleri kontrol altında tutmaktır."	3
	Bilimsel Sürecin Uygulaması	K3, K4, K10	"Bilimsel yöntemin temel ilkelerine uygun olarak teori ve hipotezlerin test edilmesidir."	3

Tablo 3’de katılımcıların "Deney Nedir?" sorusuna verdikleri yanıtlar temalar hâlinde sunulmuş bu temalar örnek ifadeler ve frekans değerleri ile desteklenmiştir. Ek olarak temalara ilişkin kodlar belirtilerek verilen cevapların sınıflandırılması sağlanmıştır.

Tablo 3'de katılımcıların deney kavramına yönelik tanımlamaları incelendiğinde en çok “Hipotez ve Test süreci” (f=5) temasının vurgulandığı görülmektedir. Bu bulgudan hareketle katılımcıların deney kavramını bilimsel bilginin doğruluk ve güvenilirliğini sınama süreci olarak algıladıkları söylenebilir. “Gözlem ve Uygulama” (f=4) ve “Kontrollü Şartlar” (f=3) temaları, deneyin sistematik bir şekilde yürütülen bir süreç olduğunu vurgulamaktadır. Bu verilerden elde edilen bulgular, katılımcıların deneyin bilimsel yöntem içerisindeki yeri ve işlevine yönelik farkındalık düzeylerinin nispeten yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. “Ortaya Çıkarma ve Kanıtlama” (f=3) ve “Bilimsel Sürecin Uygulaması” (f=3) temalarına ilişkin verilen yanıtlar, katılımcıların deneyin sadece bilgi ortaya çıkarmakla kalmayıp, bu bilgiyi kanıtlarla destekleyen bir süreç olduğunu ifade ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu iki tema birlikte ele alındığında, katılımcıların deneyin bilimsel bilgi üretiminde hem yeni bilgi ortaya çıkarma hem de bilginin doğruluğunu test etme işlevini yerine getirdiği yönünde bir algılarının olduğu görülmektedir. Bu bulgulara ek olarak temaların frekans değerlerinin orta düzeyde olması, katılımcıların bu süreçlere yönelik farkındalıklarının güçlenmeye açık olduğunu ortaya koymaktadır.

TABLO 4

Teori nedir ve ne işe yarar?

Tema	Kod	Katılımcılar	Örnek İfadeler	Frekans
Teori Tanımı	Henüz Kanıtlanmamış Açıklama	K1, K4, K5, K9, K10	Henüz doğruluğu kesin olarak kanıtlanmamış açıklamalar bütünüdür.	5
	Bilimsel Gözlem ve Kanıtlara Dayalı Açıklama	K2, K3, K4, K7	Bilimsel gözlemler ve kanıtlarla desteklenen açıklamalardır.	4
	Bilimsel Sürece Katkı	K4, K7, K9	Bilimsel araştırmalar ve bulgular ışığında gelişen açıklamalardır.	3
Teorinin İşlevi	Anlamlandırma ve Sistematikleştirme	K1, K2, K6, K7	Bilimsel bulguları sistematik bir biçimde açıklayan ve anlamlandıran açıklama bütünüdür.	4
	Karmaşık Bilgileri Açıklama	K2, K3, K8	Toplumu etkileyen karmaşık bilgileri anlamlı bir şekilde açıklayan bilimsel bir çerçevedir.	3

Tablo 4'te katılımcıların “Teori nedir ve ne işe yarar?” sorusuna verdikleri cevaplar, temalar hâlinde gruplandırılarak sunulmuş her bir tema örnek ifadeler ve frekans değerleriyle desteklenmiştir. Ayrıca, temalarla ilişkili olan kodlar belirtilerek katılımcı yanıtlarının sistematik bir şekilde kategorize edilmesi sağlanmıştır.

Tablo 4'teki veriler incelendiğinde bulgular, teoriye ilişkin tanımlar ve işlevler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır. Katılımcılar, teoriyi öncelikle “Henüz Kanıtlanmamış Açıklama” (f = 5), “Bilimsel Gözlem ve Kanıtlara Dayalı Açıklama” (f = 4) ve “Bilimsel Sürece Katkı” (f = 3) şeklinde tanımlamışlardır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu teoriyi henüz kanıtlanmamış bir açıklama olarak görürken, bilimsel gözlem ve kanıtlara dayalı bir açıklama olarak görürken, daha az bir kısmı onu bilimsel gözlem ve kanıtlara dayalı açıklama ya da bilimsel sürece bir katkı olarak ele almıştır. Teorinin işlevlerine dair görüşler ise “Anlamlandırma ve Sistematikleştirme” (f = 4) ile “Karmaşık Bilgileri Açıklama” (f = 3) alt kodlarında toplanmıştır. Bu bağlamda, katılımcılar teoriyi bilimsel bulguları düzenleyen,

sistematikleştiren ve toplumun karşılaştığı karmaşık bilgileri açıklayan bir çerçeve olarak değerlendirmiştir. Özellikle "Bilimsel Gözlem ve Kanıtlara Dayalı Açıklama" adlı kodun en yüksek frekansa sahip olması, öğrencilerin bilimsel bilginin güvenilirliğine verdiği önemi ortaya koyarken, teorinin işlevlerine yönelik görüşler ise katılımcıların teoriyi hem bilimsel hem de toplumsal bir bağlamda anlamlandırıldığını göstermektedir.

Tablo 5

Teoriler ve kanunlar buluş mu yoksa icat mıdır?

Tema	Kod	Katılımcılar	Örnek İfadeler	Frekans
Teoriler ve Kanunların Doğası	Buluş	K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9	Doğada var olan bilgilerin keşfedilerek açığa çıkarılma sürecidir.	8
	İcat	K10	İcat, yeni bir ürün veya süreç ortaya koyma eylemidir.	1
	İkisi de Değil	K6	Bu kategori ne icat ne de buluş olarak değerlendirilebilir.	1
Buluşun Tanımı	Var Olanı Açığa Çıkarmak	K1, K2, K7, K9	Daha önce var olan ancak bilinmeyen bir olgunun ortaya çıkarılmasıdır. Doğada mevcut olan unsurların keşfi sonucunda ortaya çıkan süreçtir.	4
İcat Tanımı	Var Olmayanı Ortaya Koymak	K1, K2, K6	İcat, daha önce var olmayan bir nesne ya da sürecin ortaya konmasıdır. Var olan bilgilerden veya nesnelere yeni ürünler üretme sürecidir.	3

Tablo 5'te katılımcıların "Teoriler ve kanunlar buluş mu yoksa icat mıdır?" sorusuna verdikleri cevaplar tematik olarak sınıflandırılmış ve frekans değerleri ile belirtilmiştir. Katılımcıların cevapları "Teoriler ve Kanunların Doğası," "Buluşun Tanımı" ve "İcat Tanımı" olmak üzere üç ana tema altında toplanmıştır.

Tablo 5 incelendiğinde Teoriler ve Kanunların Doğası teması altında, katılımcıların büyük bir çoğunluğu (f=8) teorilerin ve kanunların "buluş" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu katılımcılar, doğada var olan bilgilerin keşfedilerek açıklanmasının bir buluş süreci olduğuna dair vurgu yapmıştır. Buna karşılık, yalnızca bir katılımcı (f=1) teorileri ve kanunları "icat" olarak tanımlayarak bunların bireyin bir ürünü veya bir süreci ortaya koyma eylemi olduğuna dikkat çekmiştir. Bu bulgulara ek olarak "İkisi de Değil" başlıklı kod içerisinde bir katılımcı (f=1) bu kategorinin ne buluş ne de icat kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir. "Buluşun Tanımı" adlı alt tema kapsamında, katılımcıların bir bölümü (f=4) buluşu "var olanı açığa çıkarmak" olarak tanımlamış ve buluşun daha önce var olan ancak bilinmeyen bir olgunun keşfedilmesi anlamına geldiğini ifade etmiştir. "İcat Tanımı" adlı temas altında ise, bazı katılımcılar (f=3) icadı "var olmayanı ortaya koymak" olarak tanımlamışlardır. Katılımcıların bu görüşüne göre icat, doğada mevcut olmayan bir nesnenin veya bir sürecin ortaya konmasıdır ve bu da bireysel yaratıcılığın bir ürünü olarak değerlendirilmiştir.

Tablodaki veriler genel olarak incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun teoriler ve kanunları "buluş" olarak nitelendirildiği görülmektedir. Bu bulgudan hareketle katılımcıların bilimsel bilgiyi doğada zaten var olan unsurların keşfedilmesiyle ilişkilendirdikleri söylenebilir. Buna karşın, icat ve buluş kavramları arasındaki farkı vurgulayan daha az sayıda katılımcı, icadı bireysel yaratıcılık ve insan müdahalesi ile ilişkilendirmiştir. Frekans dağılımı ise, katılımcıların çoğunluğunun "buluş" teması üzerinde uzlaştığını ancak icat kavramının da katılımcıların bir bölümü tarafından farklı bir bakış açısıyla değerlendirildiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 6

Bilimsel bir bilginin gelişmesi için deney gerekli midir?

Tema	Kod	Katılımcılar	Örnek İfadeler	Frekans
Deneyin Gerekli Olduğunu Düşünenler	Kanıtlama ve Nesnellik	K1, K2, K6, K7	Deney bilimsel olarak sınanmış ve kanıtlanmış verilere dayanır.	4
	Bilginin Gelişimi ve Kabul Edilmesi	K3, K5, K8, K9	Bilginin doğruluğunu kabul ettirmek ve geliştirmek bilimsel ilerleme için önemlidir.	4
	Bilgi Test Edilmelidir	K2, K7	Bilgi, sınanabilir olmalı ve bilimsel yöntemlerle test edilmelidir.	2
Deneyin Gerekli Olmadığını Düşünenler	Alternatif Yöntemlerin Varlığı	K4	Bilimsel bilginin gelişmesi için alternatif yöntemlerin varlığı da gereklidir.	1

Tablo 6'da katılımcıların "Bilimsel bir bilginin gelişmesi için deney gerekli midir?" sorusuna verdikleri yanıtlar temalar halinde sınıflandırılmış ve frekans değerleri ile gösterilmiştir. Katılımcıların görüşleri "Deneyin Gerekli Olduğunu Düşünenler" ve "Deneyin Gerekli Olmadığını Düşünenler" olmak üzere iki ana tema altında toplanmıştır.

Deneyin Gerekli Olduğunu Düşünenler teması altında, katılımcıların yanıtlarından hareketle oluşturulan üç alt kod öne çıkmaktadır. "Kanıtlama ve Nesnellik" kodunda yer alan katılımcıların (f=4), deneyin bilimsel olarak sınanıldığını ve bilginin kanıtlanarak nesnel bir çerçeveye oturtulduğunu vurguladıkları görülmektedir. "Bilginin Gelişimi ve Kabul Edilmesi" alt kodunda katılımcılar (f=4), bilginin doğruluğunun kabul edilmesi ve geliştirilmesi için deneysel süreçlerin önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu bulgu; bilginin güvenilirliği ve doğrulanabilirliğini destekleyen deneysel yöntemlerin, bilimin ilerlemesi için önemli olduğunu göstermektedir. "Bilgi Test Edilmelidir" alt kodunda ise (f=2) katılımcılar, bilginin bilimsel olarak test edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu kapsamda deneyin, bilginin sınanabilir ve doğruluğunu ortaya çıkaran bir araç olduğu vurgulanmıştır. "Deneyin Gerekli Olmadığını Düşünenler" teması altında "Alternatif Yöntemlerin Varlığı" isimli alt koda yer verilmiştir. Bu görüşü savunan yalnızca bir katılımcı (f=1), bilginin gelişimi için deney dışında alternatif yöntemlerin de gerekli olduğunu belirtmiştir. Bu durum, bilginin gelişiminde deneyin mutlak bir gereklilik olarak görülmediğini ve alternatif bilgi üretim süreçlerinin varlığının da kabul edilebileceğini göstermektedir.

Tablodaki verilere genel olarak bakıldığında, katılımcıların deneyin bilimselliğe katkısını büyük oranda kabul ettiklerini, ancak farklı bilgi üretim süreçlerine dair farkındalık düzeyinin de bulunduğunu göstermektedir.

Tablo 7

Bilim insanları bilimsel bir teoriyi geliştirdikten sonra bu teori zamanla değişir mi?

Tema	Kod	Katılımcılar	Örnek İfadeler	Frekans
Teorilerin Zamanla Değişmesi	Bilim Sürekli Gelişir	K1, K5, K6	Bilimsel alan, sürekli gelişme ve değişime açıktır.	3
	Yeni Bulgular ve Şartların Etkisi	K2, K4, K7, K10	Yeni bilimsel bulgular ve koşullar teorilerin değişmesine ve güncellenmesine neden olabilir	4
	Yanlışlanma veya Güncellenme	K3, K8, K9	Bilimsel teoriler, elde edilen yeni veriler doğrultusunda yanlışlanabilir ya da güncellenebilir.	3
Örnekler	Bilimsel Teorilerin Evrimi	K1, K2, K3, K7, K8	Newton'un kütle çekim yasasından Einstein'ın görelilik teorisine kadar olan süreç, teorilerin nasıl evrildiğine iyi bir örnektir.	5

Tablo 7’de katılımcıların “Bilim insanları bilimsel bir teoriyi geliştirdikten sonra bu teori zamanla değişir mi?” sorusuna verdikleri yanıtlar tema ve kodlar halinde sınıflandırılmış ve frekans değerleriyle birlikte sunulmuştur. Katılımcıların görüşleri, teorilerin zamanla değişimine yönelik gerekçeleri ve örnek ifadeleri ile desteklenmiştir.

Tablo 7’deki bulgular incelendiğinde “Teorilerin Zamanla Değişmesi” isimli temada katılımcıların farklı gerekçelere dayalı açıklamalar yaptığı görülmektedir. İlk olarak, “Bilim Sürekli Gelişir” alt kodunda (f=3) katılımcılar, bilimin doğası gereği sürekli gelişen ve değişen bir alan olduğunu vurgulamışlardır. Bu görüşe göre bilim, statik değil dinamik bir yapıya sahiptir ve bu nedenle bilimsel teoriler zamanla değişim gösterebilir. Diğer bir “Yeni Bulgular ve Şartların Etkisi” alt kodunda ise (f=4) katılımcılar, yeni bilimsel bulguların ve koşulların teorilerin değişmesinde veya güncellenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etmişlerdir. Bu bulgu, bilimin ilerlemesiyle ortaya çıkan yeni verilerin, mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine ve buradan hareketle güncellenmesine yol açabileceğini göstermektedir. “Yanlışlanma veya Güncellenme” (f=3) alt kodunda, katılımcılar bilimsel teorilerin yanlışlanabilir ve güncellenebilir olduğunu vurgulamışlardır. Bilimin sadece doğrulama değil, yanlışlama süreçlerini de içerdiği, bu durumun bilginin güvenilirliğini artırdığı belirtilmiştir. Teorilerin, yeni verilerle eksiklikleri ortaya çıktığında güncellenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Örnekler isimli temada ise katılımcılar, bilimsel teorilerin zaman içindeki değişimine somut örnekler vermişlerdir. “Bilimsel Teorilerin Evrimi” kodunda (f=5), Newton’un kütle çekim yasasının Einstein’ın görelilik teorisine nasıl geliştirildiği örneği verilmiştir. Bu örnek, bilimsel teorilerin mutlak doğrular olmadığını, zaman içerisinde değişerek geliştiğini ve güncellendiğini göstermektedir.

Tablo 8

Bilimsel bir teori ile bilimsel bir yazı arasında fark var mıdır? Bir örnek veriniz.

Tema	Kod	Katılımcılar	Örnek İfadeler	Frekan s
Bilimsel Teori ve Yazı Arasında Fark Olduğunu Düşünenler	Teoriler Bilimsel Olguları Açıklar	K2, K3, K4, K6, K9	Bilimsel teoriler, olgulara yönelik açıklamalar sunar. Veya teoriler geniş kapsamlı olarak yeni keşifleri açıklama amacındadır.	5
	Yazılar Bilimsel Bilgiyi Aktarır	K2, K5, K6	Bilimsel yazılar; makaleler, incelemeler ve diğer türler ile detaylı bilimsel bilgi sunar.	3
	Teori Fikir veya Çıkarım Niteliğinde	K5, K9	Teori, belirli araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan bir fikirdir.	2
Bilimsel Teori ve Yazı Arasında Fark Olmadığını Düşünenler	Yazı Teoriyi Yayımlar İçindir	K1	Bilimsel yazılar, bilimsel teorilerin yayılmasını sağlayan araçlardır.	1
Diğer	Fikri Olmayan veya Yanıt Vermeyen	K7, K8, K10	Görüşüm yok.	3

Tablo 8’de katılımcıların “Bilimsel bir teori ile bilimsel bir yazı arasında fark var mıdır? Bir örnek veriniz.” sorusuna yönelik yanıtları tematik olarak sınıflandırılmış ve frekans değerleriyle desteklenmiştir. Katılımcıların görüşleri, bilimsel teori ve bilimsel yazı arasındaki farkı kavrama düzeylerini ortaya koymaktadır.

Tablo 8 incelendiğinde katılımcıların büyük bir kısmı (f=5), bilimsel teorinin olayları açıklayan ve keşifleri anlamlandıran sistematik ve kanıta dayalı yapılar olduğunu belirtirken, “Yazılar Bilimsel Bilgi Aktarır” alt temasında (f=4), bilimsel yazıların mevcut bilgiyi açıklama ve aktarma işlevi gördüğü vurgulanmıştır. Bu görüşler, katılımcıların teorileri bilgi üreten araçlar olarak gördüklerini, bilimsel yazıların ise üretilen bu bilgiyi analiz edip aktarma işlevi üstlendiğini düşündüklerini göstermektedir. “Teori Fikir veya Çıkarım Niteliğindedir” temasında (f=2), katılımcıların teoriyi "belirli araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir fikir" olarak tanımlamaları, teorinin açıklayıcı ve sistematik bir çerçeve sunduğunu göstermektedir. Bu bulgudan hareketle, bilimsel yazıların ise teorilerin işlenmiş ve aktarılmış hali olarak değerlendirildiği sonucuna varılabilir. Buna karşılık, “Bilimsel Teori ve Yazı Arasında Fark Olmadığını Düşünenler” (f=1) teoriler ve yazıların doğrudan ilişkili olduğunu savunmuş, aradaki farkı algılamakta zorlandıkları görülmüştür. “Diğer” kategorisinde ise (f=3), katılımcıların bir kısmı soruya yönelik görüş belirtmemiştir. Bu durum, konunun bazı katılımcılar için karmaşık olabileceğini düşündürmektedir. Genel olarak bakıldığında ise bulgular bilimsel teori ve yazı arasında farkı anlama düzeyinin yüksek olduğunu, ancak bu ayrımı netleştiremeyen küçük bir grup olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 9

Eğer bilimin sosyal ve kültürel değerleri yansıttığını düşünüyorsanız nedenini açıklayınız.

Tema	Kod	Katılımcılar	Örnek İfadeler	Frekans
Bilimin Sosyal ve Kültürel Değerleri Yansıttığını Düşünenler	Bilim Sosyal ve Kültürel Etkileri Taşır	K3, K4, K5, K7, K8	Bilim insan merkezlidir ve sosyal ile kültürel değerleri yansıtır.	5
	Bilim ve Çalışmalar Karşılıklı Etkileşimde Bulunur	K5, K7	Bilim, sosyokültürel faktörlerden etkilenir ve aynı zamanda bu faktörleri etkiler.	2
Bilimin Sosyal ve Kültürel Değerlerden Bağımsız Olduğunu Düşünenler	Bilim Rasyonel, Değerler ise Duygusal Olgudur	K1, K2, K6	Bilim ve değer kavramları özünde zıttır.	3
Diğer	Yanıt Vermeyen veya Fikri Olmayan	K9, K10	Görüşüm yok.	2

Tablo 9’da katılımcıların bilimin sosyal ve kültürel değerleri yansıtmadığına yönelik görüşleri iki ana tema altında toplanmıştır. İlk olarak, “Bilimin Sosyal ve Kültürel Değerleri Yansıttığını Düşünenler” temasında (f=5), katılımcılar bilimin insan merkezli bir faaliyet olduğunu ve bu nedenle sosyal ve kültürel faktörlerden etkilendiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, “Bilim ve Çalışmaları Kültürel Etkileşimde Bulunur” alt temasında (f=2), bilimin sosyokültürel faktörlerle etkileşim hâlinde olduğu ve bu faktörleri yansıttığı vurgulanmıştır. Buna karşılık, “Bilimin Sosyal ve Kültürel Değerlerden Bağımsız Olduğunu Düşünenler” temasında (f=3), katılımcılar bilimin objektif ve değerlerden bağımsız bir süreç olduğunu ifade ederek bilimin sosyal ve kültürel bağlamlardan etkilendiği görüşüne karşı çıkmışlardır. Bu katılımcılar bilimi, evrensel ve değişmez bir bilgi alanı olarak değerlendirmiştir. Son olarak, “Diğer” kategorisinde (f=2), bazı katılımcılar soruya yanıt vermemiş ya da konuya dair bir fikre sahip olmadıklarını belirtmişlerdir.

Genel olarak Tablo, katılımcıların önemli bir kısmının bilimin sosyal ve kültürel değerleri yansıttığı görüşünü benimsediğini, ancak bir kısmının bilimin bu tür faktörlerden bağımsız ve nesnel olduğu düşüncesini savunduğunu göstermektedir. Bu durum, bilimin doğasına yönelik farklı algıların varlığını ortaya koymaktadır.

Tablo 10

Eğer bilimin evrensel olduğunu düşünüyorsanız nedenini açıklayınız.

Tema	Kod	Katılımcılar	Örnek İfadeler	Frekans
Bilimin Evrensel Olmasını Destekleyen Görüşler	Bilim Herkes için Geçerli ve Etkileyicidir	K1, K2, K5	Bilimdeki gelişmeler insan hayatının tamamını etkileyebilir. COVID-19 aşısı gibi bilimsel buluşlar, küresel düzeyde toplumlara etkileyen örneklerdir.	3
	Kanıtlanmış Bilgiler Evrenseldir	K3, K6	Bilimsel bilgi, doğruluğu test edilip kanıtlandığında evrensel geçerliliğe sahip olur; örneğin çekim yasası.	2
	Bilim Tüm Dünyada Kabul Gören Bir Alan Sağlar	K4	Bilimsel bilgi, dünyanın her yerinde geçerliliği kabul edilen bir alandır.	1
Diğer	Yanıt Vermeyen veya Fikri Olmayan	K7, K8, K9, K10	Görüşüm yok.	4

Tablo 10'da katılımcıların bilimin evrensel olup olmadığına yönelik görüşleri üç ana tema altında toplanmıştır. "Bilimin Evrensel Olduğunu Destekleyen Görüşler" temasında, katılımcıların büyük bir kısmı bilimin tüm insanlık için geçerli ve etkileyici bir alan olduğunu belirtmiştir (f=3). Özellikle bilimsel gelişmelerin küresel etkisi vurgulanarak, COVID-19 gibi örnekler üzerinden bilimin toplumsal düzeyde evrenselliği desteklenmiştir. Aynı tema altında yer alan "Kanıtlanmış Bilgiler Evrenseldir" alt kodunda (f=2), katılımcılar bilginin doğruluğunun kanıtlandıktan sonra evrensel geçerliliğe sahip olacağını ifade etmişlerdir. Bu durum, bilimsel bilginin güvenilirliği ve doğrulanabilirliği sayesinde evrensel kabul gördüğünü göstermektedir. Ek olarak, "Bilim Tüm Dünyada Kabul Gören Bir Alan Sağlar" ifadesinde (f=1), bilimin dünya genelinde ortak bir bilgi alanı sunduğu ve bu niteliğiyle evrensel kabul gördüğü vurgulanmıştır.

Diğer yandan, "Diğer" kategorisinde (f=4), bazı katılımcıların soruya yanıt vermediği ya da konuya dair herhangi bir fikre sahip olmadıkları görülmüştür. Genel olarak Tablo, katılımcıların çoğunluğunun bilimin evrenselliğini desteklediğini, bilimsel bilginin kanıtlanabilir, güvenilir ve dünya genelinde kabul gören bir nitelik taşıdığına inandıklarını göstermektedir. Bununla birlikte, bir grup katılımcı konuya ilişkin görüş belirtmemiştir, bu da bilimin doğasına dair farklı algıların ve bilgi eksikliklerinin varlığına işaret etmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, Türkçe Eğitimi alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin bilimin doğasına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, katılımcıların bilimin doğası hakkında temel farkındalıklara sahip olduğunu, ancak bilimsel bilgiye ilişkin bazı temel kavramlar konusunda eksikliklerinin bulunduğunu göstermektedir. Katılımcılar, bilimi genellikle "sistemik yaklaşım" ve "bilgi üretimi" bağlamında tanımlamış bilimi merak ve sorgulamaya dayalı bir süreç olarak görmüşlerdir. Bununla birlikte, bilimsel bilginin doğası hakkında farkındalıklarının daha düşük olduğu görülmüştür. Katılımcıların bilimsel bilginin nesnel, sınanabilir ve kesin sonuçlara dayandığı hakkında ortak görüşe sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, bilimin sosyal ve kültürel bağlamlarla ilişkisini

kavrama düzeyleri de çeşitlilik göstermiştir; bazı katılımcılar bilimin evrensel ve nesnel olduğunu savunurken, diğerleri bilimin toplumsal ve kültürel değerlerden etkilendiğini belirtmiştir. Elde edilen bu bilgiler, bilimin doğası ile ilgili yapılmış olan birçok çalışmada öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin eksik bilgiye sahip olduğunu ortaya koyan sonuçlar ile paralellik göstermektedir. Kahraman vd. (2010), Adak ve Bakır (2016), Çınar ve Köksal (2013). Türkçe Eğitimi alanında yapılan bu araştırma, özellikle lisansüstü öğrencilerin bilimin doğası, bilimsel bilgi ve süreçlere yönelik algılarının, fen bilimleri ve sosyal bilimlerde bu konu kapsamında yapılan çalışmalar ile benzer eksiklikler taşıdığını göstermektedir. Türkçe Eğitimi gibi sosyal bilim alanlarında böyle bir konuya yeterince yer verilmemesi, öğrencilerin bilimin doğasına dair algılarının sınırlı kalmasına sebep olmuştur.

Bu araştırmanın bulgularına dayanarak, Türkçe Eğitimi programlarında bilimin doğasına yönelik eğitimin geliştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde bulunulabilir. İlk olarak, Türkçe eğitimi müfredat içeriklerine bilimin doğasını ele alan dersler eklenmelidir. Bu derslerde, bilimin değişebilirliği, yaratıcı süreçleri ve toplumsal bağlamı gibi unsurların detaylı bir şekilde işlenmesi önerilmektedir. Ayrıca, araştırma temelli projeler ve uygulamalı derslerle öğrencilerin bilimsel bilgi üretim süreçlerini yaşayarak deneyimlemeleri teşvik edilmelidir. Bu tür bir yaklaşım, öğrencilerin bilimin doğasına dair daha derinlemesine bir kavrayış geliştirmelerine olanak sağlayabilir.

Buna ek olarak disiplinler arası bir eğitim modeli benimsenerek, sosyal bilim ve fen bilimleri arasında bir köprü kurulması önemlidir. Böylelikle öğrenciler, bilimin farklı boyutlarını daha iyi anlayabilir ve disiplinler arası düşünme becerileri kazanabilirler. Bunun yanında, bilimin doğasını açıklayan ve Türkçe Eğitimi bağlamında ele alan öğretim materyalleri geliştirilmeli ve bu materyaller hem lisans hem de lisansüstü programlarda kullanılmalıdır. Son olarak, bu alandaki akademik araştırmaların desteklenmesi, öğrencilerin bu konuda teşvik edilmesi literatürdeki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayacaktır. Bu önerilerin hayata geçirilmesi, öğrencilerin bilimin doğasına dair daha kapsamlı ve doğru bir anlayış geliştirmelerine katkıda bulunacaktır. Böylelikle, Türkçe Eğitimi programlarının bilimsel düşüncüyü destekleyen bir yapıya kavuşturulması sağlanabilir.

Kaynakça

- Adak, N., & Bakır, S. (2017). Fen bilimleri öğretmenleri ve fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançları ve bilimin doğası hakkındaki görüşleri. *Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 46(2), 472–502.
- Akgün, Z. (2015). *Sınıf öğretmenlerinin bilimin doğasına yönelik görüşleri: Söke ilçe örneği* (Master's thesis). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Akgün, Z., & Özenoğlu, H. (2018). Sınıf öğretmenlerinin bilimin doğasına yönelik görüşleri. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 9(2), 165–190.
- Aliyazıcıoğlu, S. (2012). *Bilimin doğası öğretiminde bütüncül bir yaklaşım: Farklı branşlardan öğretmenlerin bilimin doğası algıları* (Master's thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Altun Yalçın, S., Kahraman, S., Açıslı, S., & Yılmaz, Z. A. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası konusundaki görüşlerinin tespiti. *EÜFBED – Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 3(2), 181–197.
- Arı, Ü. (2010). *Fen bilgisi öğretmen adaylarının ve sınıf öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin incelenmesi* (Master's thesis). Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Bayram, S. (2017). *Fen bilgisi öğretmenlerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin görüşleri* (Master's thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Çınar, M., & Köksal, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilime ve bilimin doğasına yönelik görüşleri. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(2), 43–57.

- Emre, İ., Karagözoğlu, A. A., Kılınç, A., & Ballica, M. (2024). Okul yöneticilerinin bilimin doğasına ilişkin görüşleri. *Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 8(18), 151–164.
- Gülhan, A. G. (2024). *Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaları okumaya yönelik tutum ve görüşleri* (Master's thesis). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Günşen, G. (2024). Okul öncesi öğretmenlerinin bilimin doğası anlayışları. *Cumhuriyet International Journal of Education*, 13(1), 211–225.
- Kaya, E., Erduran, S., & Akgün, S. (2017). Öğretmen eğitiminde bilimin doğası: Bütünsel bir yaklaşım. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)*, 11(2), 464–501.
- Kenar, Z. (2008). *Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri* (Master's thesis). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Kesgin, D., & Timur, B. (2020). Öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşleri. *Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 270–299.
- Özcan, I., & Turgut, H. (2014). Öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarının tespiti: Bir ölçek geliştirme çalışması. *Sakarya University Journal of Education*, 4(2), 38–56.
- Saraç, E., & Cappellaro, E. (2015). Sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğasına ilişkin görüşleri. *Mediterranean Journal of Humanities*, 5(2), 331–349.
- Tatar, E., Karakuyu, Y., & Tüysüz, C. (2011a). Sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğası kavramları hakkındaki yanlış anlamaları. *Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 29, 153–162.
- Tatar, E., Karakuyu, Y., & Tüysüz, C. (2011b). Sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğası kavramları: Teori, yasa ve hipotez. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(15), 363–370.
- Türk, C., Yıldırım, B., Bolat, M., & Ocak İskeleli, N. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşleri. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(STEMES'18), 115–121.
- Yılmaz Çelik, H. A. (2019). *Ortaokul fen bilimleri öğretmenlerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası ve bilimsel sorgulama hakkındaki bilgi ve görüşleri* (Master's thesis). Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9